

PEDAGOGY

ТУЯК ЫРЧЫНЫН “ИСФАЙРАМ” АТТУУ ЧЫГАРМАСЫ МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫН ЭСТЕТИКАЛЫК ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯЛООНУН ТААСИРДҮҮ КАРАЖАТЫ КАТАРЫ

Бегматов С.И.

*Ош мамлекеттик университетинин ага окутуучусу,
Ош шаары, Кыргыз Республикасы*

Бердыбаев А.К.

*Баткен мамлекеттик университетинин ага окутуучусу,
Кызыл-Кыя шаары, Баткен областы*

THE WORK OF TUYAK YRCHY ON THE THEME “ISFAYRAM” AS AN EFFECTIVE MEANS OF AESTHETIC AND ENVIRONMENTAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN

Begmatov S.,

*Senior Lecturer at Osh State University,
Osh city, Kyrgyz Republic*

Berdybaev A.

*Senior Lecturer at Batken State University,
Kyzyl-Kiya city, Batken region*

Аннотация

Кыргызстандын түштүк-батыш чөлкөмүндө орун алган Пум, Кароол аттуу айылдарын аралап өткөн, чокусу асман тиреген бийик тоолорунун арасынан башат алган Исфайрам дарыясынын, анын жээктерин бойлото жайгашкан байманалуу элдин ырыскысына жаралган ыйык табияттын бир табериги катары мүнөздөлөт.

Дарыянын акак сымал, мөлтүр тунук суусу, тээ эзелтен бери таштан-ташка урунуп, шарпылдап аккан өзгөчө уккулуктуу авазы, тигиле караганда көз жоосун алган күмүш сындуу нурлары Туяк ырчынын төкмөлүк өнөрүнүн курчушуна, шык-талантынын ачылышына түрткү, дем берген өңдөнөт. Акындын ыр саптарына сереп сала келген кезде мына ушундай түшүнүк жаралбай койбойт.

Исфайрам дайрасынын көркөмдүгүн, кооздугун, сулуулугун, калктын жашоо-тиричилигиндеги ээлеген ордун акын өзүнө мүнөздүү болгон жогорку сүрөткерлик менен таасирдүү баяндагандыгы байкалат.

Abstract

This research article examines the Isfairam River, which originates from the highest peaks of the mountain range and flows through the villages of Pum, Karool, located in the south-western region of the Kyrgyz Republic. Being a unique natural phenomenon, the river not only plays an important role in ensuring the livelihoods of the population on both its banks, but also serves as a source of aesthetic inspiration. The purity and transparency of water, the melody and timbre of its flow, comparable to silvery rays, are reflected in the artistic perception and creative understanding of the local cultural tradition, including in the works of outstanding Kyrgyz akyns, such as Tuyak yrchy. All these magical properties of Isfairam influenced, stimulated and motivated the improvement of Tuyak's skills, the skilful and virtuoso performance of his poems as a poet-improviser.

When familiarizing oneself with the content of his poetic lines, the above-mentioned thoughts and feelings cannot but appear.

The beauty and charm of the river, its place in the life of the people and in the arrangement of their way of life are sung and conveyed by Tuyak in his characteristic manner and in a special style, in a highly artistic language, which, of course, is extremely impressive.

Түйүндүү сөздөр: Туяк, Исфайрам дарыясы, Пум айылы, Кароол айылы, төкмө ырчы, жаратылыштын белеги, элдик эс тутум.

Keywords: Tuyak, Isfairam river, village Pum, village Karool, improvisational poet, gift of nature, memory of the people.

Akyn - singer-composer, poet-improviser, poet and singer among the Turkic-speaking peoples

Tuyak Ernazar uulu (1856-1912) – a well-known Kyrgyz folk singer, komuz player, and poet-thinker

... нуска сөзүң кап болсун.
Санат ырың сан болсун!
Санжыра сөзүң саз болсун.

Арстанбек Буйлаш уулу

Киришүү. Күнөстүү Кыргызстан, тилекке жараша, дарыя, өзөн сууларга бай өлкө. Алар көк асман тиреген бийик тоолордон башат алып, капчыгайлар аркылуу буркан-шаркан түшүп, күргүштөп агат. Ар бир дарыя, чоңбу же кичинеби, айтор, өзүнчө керемет, сырдуу; аны телмире караган кишинин көңүл көөдөнүн эргитип, суктантып, өзгөчөлүүлүгү менен кандайдыр кайталангыс туюм-сезимдерге кабылдат, таасирлентет. Туяк ырчынын төкмөлүк өнөрүнүн күчү менен Исфайрам тууралуу жана аны жээктей, өзөн бойлото жашаган, өмүр кечирген калктын турмуш-тиричилик жүргүзүүсүндө дарыянын ээлеген орду жана мааниси жөнүндө түшүнүк алабыз.

Изилдөөнүн методдору: теманын алкагында тиешелүү мазмунду ылгоо, окуп-үйрөнүү, талдоо, синтез, индукция, дедукция, абстракция, салыштыруу, конкреттештирүү, жалпылоо, текстти интерпретациялоо жана башка илимий таануу методдору колдонулду.

Негизги мазмун. Исфайрам элге дөөлөт, оомат, ырыскы алып келген, улуу жаратылыш берешендик менен тартуулаган дарыя экендигин, акын төмөндөгү саптар аркылуу сыпаттайт:

*Исфайрамды көрбөгөн,
Бейши эмне билбеген [1, 12-б.].*

Ал эми:

*Алтын аккан ичинде,
Алаамат бар күчүндө.
Шыпаа болгон ар кандай
Айыкпаган бечелге.*

Кимди болсо эмдеген,

Кучак жайып кел деген [1, 12-б.] – ыр саптарында, мындай мелт-калт чайпала, буркан-шаркан түшүп аккан дайрада эң кымбат, баалуу металл – алтын сөзсүз болуш керек өңдүү жоромолдон тышкары, кыйыр мааниде, анын өзгөчөлүүлүгүн, кайталангыстыгын, касиеттүүлүгүн мүнөздөө да, ошондой эле аскасы көк асман мелжиген тоолордон агылып чыккан мөлтүр таза, тунук сууну ичкен бейтап өз оорусуна шыпаа таппай койбостугун белгилөөдө.

Окторулуп, шарпылдап аккан бул дайра ага кылдат назар салган адамга, ошончолук күч, кубат, дем бергенсыйт деген элес калтырат.

Сөздүктө: **бечел** – 2. өт. Чабал, начар. О, карылык, бечел болдум, сөөгүм бар, өзүм жок (Байтемиров) [2, 223-б.].

Исфайрам эчен-эчендеген замандарды, доорлорду артка калтырып, анын айлана-төгөрөгүндө телмирген табияттын, жашаган тургундардын, элдердин санжырасын, тарых-таржымалын “ичине камтып, дээрине сиңирип”, анын табышмактуу, миң сырдуу добушу бизге кудум мына ошол өткөндөрдөн баян куруп жаткан өңдүү элес-сезимдерди жаратат.

Бул дайранын касиет даарыган суусунан жер эне азыктанып, жайыл дасторконубузду берекесин ашырганы, көрккө бөлөгөнү, адамдын көөдөнүндө ток пейилдүүлүк жаратканы, элдин ырыскысына айланганы төмөндөгү саптарда мүнөздөлөт:

*Алма, өрүк, шабдаалы,
Жүзүм болгон Исфайрам.
Дасторконго төгүлгөн
Күзүң болгон Исфайрам.
Сүлкүлдөгөн сулуунун
Бою болгон Исфайрам [1, 13-б.].*

Асман өңүндөй көпкөк тунук аккан мындай дайраны мекенибиздеги көркөм, көрүнүктүү, берекелүү саналган аймактар Өзгөн менен Алайдан көрбөдүм делет. Бул да болсо Туяк ырчынын даана, таамай салыштыруусу.

“Авазыңды эшитип, кызыл тилим сайрасын” - деген саптарда, акын жогорку сүрөткерлик менен сенин кулакка жагымдуу дабышыңды уккан сайын менин токтоно албай безеленип сайрагым келет, мындайча айтканда менин акындык өнөрүмдүн курчушуна себеп, “шыпаа” болдуң деген ой чабыты ташталууда.

Андан ары:

*Шул тоолорду жамынып,
Сендей болуп агылып,
Өмүр өтсө канаке,*

Дабышыңдай жаңырып [1, 14-б.] аттуу саптарда, жашаган өмүрүм сендей болсо деген тилегин билдиргени, төкмөлүк өнөрүм мени кадырлаган, урматтаган элдердин оозунда айтылып, кулагында жаңырып турса, алгылыктуу, үлгүлүү жагым алардын эсинде сакталат деген өңдүү каалоо үмүтү жаткансыйт.

Жогоруда баяндалган мазмундун негизинде төмөнкү тыянактарга келүү мүмкүн.

Корутунду:

- Туяк ырчынын шык, талантынын ойгонушуна жана өнүгүшүнө Исфайрам дарыясынын тийгизген олуттуу таасирин айкындoo мүмкүн;

- дарыя аны жээктей бойлото жайгашкан элдерге, тиричилигин жүргүзгөн калктарга улуу жаратылыш тартуулаган касиеттүү жана ыйык белеги катары сыпатталат;

- Исфайрамдын бууракандап аккан шарпылдаган өзгөчөлүү дабышы ырчынын элдерге таасирдүүлүгүн арттырып, ыр саптарынын мазмунун байытып, төкмөлүк өнөрүнө дем, кубат, кайрат бергенин сүрөттөгөн сезимдерге кабылдат;

- дарыя суусунун акын сыпаттаган тунуктугу, кооздугу, көз жоосун алган көркөмдүгү, анын жээктеринде тиричилик жүргүзгөн калкка жана жаш муунга жашоосунда суудай таза, жыйнактуу, сарамжал болууга үндөгөн, башкача айтканда экологиялык тарбиянын орчундуу милдеттерин чечүүгө багытталган каражат катары маанилүү материал болуп бере алат.

Адабияттар

1. Туяк ырчы. Түзгөн Эгемберди Эрматов [Текст] – Б.: ЖЧК “Салам” Басма үйү, 2016. – 144 б.
2. Кыргыз тилинин сөздүгү [Текст]. – Б.: 2010. – 1460 б.
3. Раушанов Есенгали. Жүрөгүмдөсүң ак илек. Которгон Ч. Субакожоева. - Б.: “Турар”, 2009. - 172 б.
4. Молло Нияз. Санат дигарасттар / Арап тамгасындагы эски жазмадан азыркы тамгага Р. Зулпукаровдун көмөгү менен көчүргөн, китеп кылып түзгөн жана Баш сөзү менен сөздүктөрүн, кошумчаларын жазган Омор Сооронов. - Б.: “Учкун”, 1993. - 176 б.
5. Тайиров Миталип. Элдин руханий дөөлөтү / Китепте: Туяк ырчы. Түзгөн Эгемберди Эрматов. – Б.: ЖЧК “Салам” Басма үйү, 2016. – 5-б.